

INTEGRAÇÃO ANÁLISE DE CONTEÚDO E ANÁLISE CRÍTICA DO DISCURSO NA PESQUISA EDUCACIONAL: CONTRIBUIÇÕES PARA PESQUISADORES INICIANTE

[Educação, Volume 28 - Edição 135/JUN 2024 / 07/06/2024](#)

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.11521824

Altemar Lima Emília
Ferreira Alves Pereira

1 INTRODUÇÃO

As dificuldades enfrentadas pelo pesquisador iniciante, suas dúvidas e receios vivenciados no âmbito da metodologia científica, motivaram a produção destas breves contribuições sob a forma de artigo, com o intuito de iluminar a compreensão inicial sobre os instrumentos de análise de dados mais utilizados na pesquisa educacional, cujas diferenças, em um primeiro instante, não parecem muito perceptíveis para os recém-ingressos na seara da pesquisa acadêmica. Nesse sentido, abordar a importância da integração da Análise de Conteúdo com a Análise Crítica do Discurso na pesquisa educacional constitui uma tarefa relevante e bastante atual; pois, a compreensão do significado dessas duas abordagens e do modo como podem colaborar entre si é fundamental

para o enriquecimento das análises e interpretações dos relatos e discursos decorrentes das práticas educativas.

Neste artigo, exploram-se as definições da Análise de Conteúdo e da Análise Crítica do Discurso, destacando-se os seus objetivos e discutindo-se em torno da relevância da integração dessas abordagens no campo da pesquisa educacional. O objetivo principal é, pois, discutir de modo sucinto a importância da integração da Análise de Conteúdo com a Análise Crítica do Discurso na pesquisa educacional, demonstrando-se para o pesquisador iniciante como a combinação dessas duas abordagens poderá ampliar as suas perspectivas de análise; posto que, possibilita uma melhor compreensão dos discursos e práticas educacionais, contribuindo, assim, para o desvelamento da prática social, mediante a sua problematização e eventual transformação.

Assim, através de dois exemplos simples pretende-se demonstrar a relevância dessa integração na pesquisa educacional, fornecendo argumentos teóricos que poderão servir como um roteiro para o posterior aprofundamento dessa temática, razão pela qual este artigo é destinado, primordialmente, aos estudantes que estão iniciando a caminhada pelas sendas da pesquisa científica, contribuindo, assim, para a formação de futuros pesquisadores.

2 ANÁLISE DE CONTEÚDO E ANÁLISE CRÍTICA DO DISCURSO: BREVE CONCEITUALIZAÇÃO

Com base nos ensinamentos de Bardin (1977), a Análise de Conteúdo pode ser entendida como uma abordagem metodológica que visa examinar e interpretar o conteúdo das mensagens presentes em diferentes tipos de textos. Por meio dessa análise, é possível identificar temas, ideias, categorias e padrões recorrentes, contribuindo para a compreensão dos significados subjacentes às mensagens transmitidas nos discursos educacionais. Essa abordagem busca ir além da superfície dos textos, permitindo uma análise mais profunda das informações

presentes, desvelando as possíveis relações e sentidos ocultos produzidos pelos sujeitos no ambiente da investigação.

Por outro lado, as postulações de Fairclough (2001) ensinam que a Análise Crítica do Discurso é uma abordagem que busca entender como o discurso é construído socialmente e como ele influencia as relações de poder e as ideologias presentes na sociedade. Por meio dessa análise, é possível identificar as estruturas linguísticas, os discursos dominantes e as formas de controle do discurso, permitindo uma compreensão mais aprofundada das práticas sociais e dos discursos educacionais. Essa abordagem considera que o discurso não é neutro, mas carregado de intenções, valores e perspectivas que podem reproduzir desigualdades e exclusões, favorecendo a manutenção do *status quo*.

Para efeitos didáticos, o quadro 1 apresenta uma síntese das principais características, objetivos e foco das abordagens da Análise de Conteúdo e da Análise Crítica do Discurso:

Quadro 1: Características da Análise de Conteúdo e da Análise Crítica do Discurso

CARACTERÍSTICA	ANÁLISE DE CONTEÚDO	ANÁLISE CRÍTICA DO DISCURSO
FOCO	Conteúdo Manifesto: Frequência, Categorias, Padrões	Conteúdo manifesto e latente: relações de poder, ideologias, desigualdades.
OBJETIVO	Descrever, Quantificar e Categorizar o Conteúdo	Compreender AS IDEOLOGIAS PRESENTES NO DISCURSO.

NÍVEL DE ANÁLISE	Superficial, Descritivo	Profundo, interpretativo
RELAÇÃO COM TEORIA	Categorias podem ser à priori ou à posteriori	Fortemente articulada à teoria crítica.
TÉCNICAS	Codificação, Categorização, Quantificação	Análise textual detalhada, desconstrução do discurso
APLICAÇÕES	Vasta gama de áreas (comunicação, saúde, educação etc.)	Pesquisa social crítica, estudos de gênero, estudos culturais etc.
EXEMPLOS	Análise de notícias, campanhas publicitárias, currículos escolares etc.	Análise de discursos políticos, educacionais, leis, mídias sociais.

FONTE: Elaborado pelos autores (2024)

Depreende-se dos ensinamentos de Bardin (1997) que a Análise de Conteúdo é uma técnica de pesquisa que busca identificar e categorizar os temas e significados presentes nos relatos dos sujeitos inquiridos, posteriormente transformados em elementos textuais passíveis de codificação e análise; cuja finalidade é analisar o conteúdo desses textos de forma sistemática e objetiva. Para tanto, são utilizadas técnicas de codificação e de categorização, permitindo ao investigador compreender os significados dos relatos presentes nos diversos contextos e extrair deles as informações relevantes para a compreensão do objeto da pesquisa educacional.

De outro modo, para Van Dijk (2008), a Análise Crítica do Discurso é uma abordagem que busca revelar as relações ideológicas e de poder, bem

como as práticas sociais presentes nos discursos. Ela vai além da análise do conteúdo textual, posto que, investiga também os contextos sociais, políticos, históricos e culturais que influenciam a produção e reprodução dos discursos.

Desse modo, a Análise Crítica do Discurso permite compreender como os discursos são construídos e como podem reproduzir desigualdades e opressões presentes no contexto sociocultural e educacional (Foucault, 2012).

3 RELAÇÃO ENTRE ANÁLISE DE CONTEÚDO E ANÁLISE CRÍTICA DO DISCURSO

Com base no pensamento de Fairclough (2001), Gohn (2009) e Orlandi (2005), presume-se que a relação entre a Análise de Conteúdo e a Análise Crítica do Discurso pode ser complementar e enriquecedora no âmbito da pesquisa educacional. Enquanto a Análise de Conteúdo oferece uma base metodológica sólida para identificar e categorizar os temas e significados nos textos, por sua vez, a Análise Crítica do Discurso permite compreender as relações de poder e ideologias que permeiam os discursos dos sujeitos. E a integração dessas duas abordagens possibilita uma análise mais completa e aprofundada dos discursos e das práticas educacionais, contribuindo para uma compreensão mais crítica e abrangente da realidade social.

É nessa perspectiva que Chevallard (1998), Demo (2008) e Marconi e Lacatos (2018) corroboram o entendimento de que os métodos de análise na pesquisa educacional são fundamentais para o avanço do conhecimento e para a melhoria das práticas educacionais; pois, eles dão suporte à investigação de fenômenos e processos dessa natureza de forma sistemática e objetiva. E, por meio da aplicação de diferentes métodos, torna-se possível coletar dados, analisá-los e interpretá-los, colaborando-se, dessa forma, para o entendimento dos aspectos relevantes do fenômeno educacional.

Os métodos tradicionais de pesquisa no âmbito da educação abrangem uma série de abordagens, como estudos de caso, experimentos controlados, *surveys*, entre outros. Esses métodos têm sido amplamente utilizados e proporcionam uma base sólida para a obtenção de informações e dados quantitativos e qualitativos, permitindo a avaliação de resultados educacionais, mediante a comparação entre diferentes grupos, e a identificação de tendências e padrões presentes no discurso dos sujeitos. No entanto, esses métodos também apresentam algumas limitações que podem ser superadas, segundo Moreira (2001), por meio da integração da Análise de Conteúdo com a Análise Crítica do Discurso.

Um dos desafios apontados é a tendência de simplificar a realidade complexa da educação em categorias e variáveis pré-definidas, pois isso resultaria em uma visão limitada e superficial dos fenômenos, deixando-se de considerar as múltiplas perspectivas e a diversidade de vozes presentes nos discursos e nas práticas educacionais. Ademais, esses métodos muitas vezes não são sensíveis às dimensões sociopolíticas e históricas que permeiam a educação, dificultando, assim, a compreensão das dinâmicas de poder e de desigualdade que envolvem o contexto socioeducacional. Por essa razão, a integração da Análise de Conteúdo com a Análise Crítica do Discurso poderá contribuir para a superação dessas limitações, potencializando as análises, mediante o seu aprofundamento e a contextualização dos fenômenos estudados (Orlandi, 2005).

As “relações de poder” referidas neste artigo, têm relação com o pensamento de Foucault (2012), segundo o qual, o poder não se resume à mera coerção ou repressão, pois atua de forma mais sutil, moldando os indivíduos através de mecanismos como a **normalização**, a **disciplina** e a **produção de saber**. O poder diz o que é normal e desviante, o que é aceitável e inaceitável, moldando condutas e consolidando padrões predefinidos, com vistas manutenção das relações de dominação. A Análise Crítica do Discurso poderá contribuir para reconhecer, a possibilidade de **resistência**, através de estratégias como a **subversão**, a

desobediência e a **criação de novos saberes**, em que os indivíduos podem desafiar as normas impostas e eventualmente construir novas formas de existência (Foucault, 2012).

Assim, a integração da Análise de Conteúdo com a Análise Crítica do Discurso na pesquisa educacional torna-se essencial para uma compreensão mais holística e multifacetada dos discursos e das práticas observadas. Como referido, enquanto a Análise de Conteúdo oferece um método sistemático de análise textual, permitindo identificar e categorizar elementos de conteúdo presentes em diferentes fontes de dados, como textos escolares, documentos oficiais, materiais didáticos e nos relatos dos sujeitos investigados, a Análise Crítica do Discurso permite, por sua vez, uma análise mais reflexiva e crítica dos discursos ou objetos analisados, ao considerar-se os contextos socioculturais e políticos nos quais são engendrados os fenômenos investigados.

Portanto, a adoção dessas abordagens no âmbito da pesquisa educacional possibilita uma análise mais rica e complexa, capaz de revelar as ideologias, bem como as relações e práticas discriminatórias presentes no campo educacional (Gohn, 2009). Através de exemplos de sua aplicação, pretende-se ilustrar as contribuições dessas abordagens e a relevância de sua integração.

Os estudos de caso, a saber, são uma estratégia amplamente utilizada para analisar textos escolares e discursos políticos; visto que, fornecem evidências concretas e detalhadas, permitindo a identificação de padrões, temáticas recorrentes e estratégias discursivas. Além disso, permitem uma análise crítica das representações presentes em ambos os contextos, revelando ideologias, crenças, ocultamentos e dissimulações latentes nos discursos dos sujeitos (Morgon, 2009).

4 ANÁLISE DE CONTEÚDO E ANÁLISE CRÍTICA DO DISCURSO APLICADAS AOS TEXTOS E AOS DISCURSOS

Toma-se inicialmente como exemplo, a Análise de Conteúdo em textos escolares com o objetivo de investigar quais mensagens e significados são transmitidos aos estudantes por meio desses materiais. Um estudo de caso nessa área pode examinar, por exemplo, os livros didáticos utilizados em determinada área curricular, analisando-se os temas abordados, as representações de gênero, etnia e outras categorias identitárias, além das estratégias discursivas utilizadas e suas intencionalidades. Através da aplicação da Análise de Conteúdo, também é possível identificar padrões, lacunas e tendências nessas produções, que colaboram para uma reflexão crítica sobre o currículo e os processos de ensino-aprendizagem (Bauer, 2019).

A Análise Crítica do Discurso aplicada em discursos políticos poderá investigar as estratégias discursivas utilizadas por políticos e líderes em seus discursos públicos. Através de um estudo de caso nessa área, é possível, por exemplo, analisar as técnicas retóricas empregadas, os argumentos utilizados nos discursos. Os discursos políticos desempenham um papel fundamental na construção de identidades, na manutenção ou subversão de ideologias e na legitimação de determinadas políticas. Portanto, a Análise Crítica do Discurso permite uma compreensão mais profunda das práticas discursivas políticas, contribuindo para uma análise crítica e reflexiva da realidade política e social (Foucault, 2012).

Pontua-se que a integração da Análise de Conteúdo com a Análise Crítica do Discurso na pesquisa educacional apresenta diversas vantagens, entre elas, a ampliação das perspectivas de análise. Isso ocorre porque, como referido, a Análise de Conteúdo permite identificar e categorizar os elementos do discurso, enquanto a Análise Crítica do Discurso, busca compreender as interações sociais presentes nos discursos. Por sua vez,

essa combinação enriquece a análise, proporcionando uma visão mais completa e aprofundada do fenômeno estudado na pesquisa educacional.

Assim, com base no pensamento de Orlandi (2005), a integração da Análise de Conteúdo com a Análise Crítica do Discurso na pesquisa educacional amplia as perspectivas de análise, ao considerar tanto os aspectos manifestos (o conteúdo em si) quanto os aspectos latentes (os significados implícitos) dos discursos e práticas educacionais. Enquanto a Análise de Conteúdo foca na identificação e categorização desses aspectos manifestos, a Análise Crítica do Discurso busca compreender os significados implícitos e as ideologias presentes nos discursos. Com isso, é possível ir além da simples descrição dos discursos e adentrar em uma análise crítica que busca desvendar os sentidos, as intenções e as implicações desses discursos na construção social da realidade.

Ao analisar os discursos e práticas educacionais de forma crítica, é possível também identificar e questionar as normas sociais presentes nesses discursos e as eventuais resistências à imposição dessas normas. Essa análise crítica colabora para a sensibilização e problematização das questões sociais, favorecendo a transformação da realidade social. Desse modo, a integração entre essas abordagens fortalece o papel da pesquisa educacional como ferramenta de mudança em função de uma sociedade mais justa e igualitária.

Observe-se, entretanto, que no campo da pesquisa educacional, a integração da Análise de Conteúdo com a Análise Crítica do Discurso apresenta algumas limitações e desafios; posto que, essas abordagens podem ser consideradas complexas e exigem um rigor metodológico para serem adequadamente aplicadas. Para além disso, a utilização dessas técnicas pode esbarrar em resistência por parte de pesquisadores que ainda não estão familiarizados com suas potencialidades. Portanto, é necessário estar ciente das limitações existentes, e aberto aos desafios para garantir a qualidade e a validade dos resultados obtidos.

Em síntese, a aplicação das abordagens da Análise de Conteúdo e da Análise Crítica do Discurso na pesquisa educacional pode apresentar algumas dificuldades, como por exemplo, a coleta e o tratamento dos dados podem exigir um tempo considerável devido à necessidade de analisar extensos materiais escritos ou discursivos. Além disso, a interpretação dos dados requer habilidades específicas, como o entendimento das estruturas discursivas e a identificação de elementos simbólicos que podem ser lapidados por meio da literatura especializada, fornecendo os elementos teóricos necessários para o cumprimento dessa finalidade. Portanto, para a superação dos obstáculos eventualmente observados, é importante que os pesquisadores estejam preparados e capacitados para lidar com essas possibilidades.

A integração da Análise de Conteúdo com a Análise Crítica do Discurso na pesquisa educacional também enfrenta questões éticas e políticas. Ao analisar discursos e práticas educacionais, é importante considerar as dimensões sociais e políticas presentes nesses processos. Além disso, é necessário garantir a confidencialidade dos participantes, a proteção de seus direitos e a fidedignidade dos relatos que compõem o corpus da investigação. A interpretação dos dados também deve ser realizada com sensibilidade e respeito, evitando estigmatizações ou julgamentos inadequados. A reflexão sobre a dimensão política é fundamental para que se produza uma pesquisa educacional necessariamente responsável e assentada em princípios éticos.

As perspectivas futuras dessa abordagem são promissoras, e esse campo de estudo possui grande potencial para a sua expansão e desenvolvimento, podendo aprofundar os métodos de análise, explorar novas aplicações e casos de estudo, bem como investigar diferentes contextos socioeducacionais. Por conseguinte, é importante incentivar a formação de novos pesquisadores na área, e promover discussões sobre as questões éticas e políticas decorrentes desse tipo de pesquisa. Com isso, espera-se que a integração da Análise de Conteúdo com a Análise Crítica do Discurso possa cada vez mais contribuir para a produção de um

conhecimento relevante e ao mesmo tempo tributário das transformações requeridas no campo educacional. Em lugar dos receios sobre as possibilidades de integração da Análise de Conteúdo e a Análise Crítica do Discurso, espera-se do pesquisador iniciante uma atitude corajosa e, metodologicamente, bem fundamentada, que almeje o permanente aprofundamento teórico, que seja capaz de inspirar a superação das eventuais dificuldades a serem encontradas no campo da pesquisa educacional.

Por fim, entende-se que a integração dessas duas metodologias permite aos pesquisadores uma compreensão mais rica das relações de poder, ideologias e significados presentes no contexto educacional, bem como das perspectivas e intencionalidades expressas ou não pelos sujeitos que dele participam. Além disso, poderá contribuir para a promoção da justiça social por meio da identificação e problematização das estruturas e discursos dominantes. No entanto, há desafios a serem enfrentados na aplicação dessas abordagens, como as dificuldades metodológicas, a necessidade de formação específica para os pesquisadores e as questões éticas e políticas daí decorrentes. Apesar desses desafios, as perspectivas futuras da pesquisa científica apontam para a continuidade do uso e desenvolvimento da integração da Análise de Conteúdo com a Análise Crítica do Discurso como importantes ferramentas para a pesquisa educacional.

REFERÊNCIAS

Bardin, L. (1997). *Análise de conteúdo*. Edições 70.

Bauer, M. W. (2019). *A análise de conteúdo qualitativa: uma introdução à teoria e à prática*. Cortez.

Chevallard, Y. (1998). *A transposição didática: do saber científico ao saber ensinado*. Cortez.

Demo, P. (2008). *Pesquisa participante, saber pensar e intervir juntos*. Liber Livro.

Fairclough, N. (2001). *Discurso e poder*. Cortez.

Foucault, M. (2012). *A ordem do discurso: aula inaugural no Collège de France, pronunciada em 2 de dezembro de 1970* (L. F. A. Sampaio, Trad.). Loyola.

Gohn, M.G. (2009). *Movimentos sociais e educação*. Cortez.

Marconi, M. A., & Lakatos, E. M. (2018). *Fundamentos de metodologia científica*. Atlas.

Moreira, M. A. R. (2000). *Pesquisa qualitativa em educação: fundamentos, metodologias e suas abordagens*. Cortez

Morgon, A. I. (2009). *Análise crítica do discurso e pesquisa em educação: um convite à reflexão*. Cortez.

Orlandi, E.P. (2005). *Análise de discurso: princípios e procedimentos*. (5a ed.).Pontes.

Van Dijk, T. A. (2008). *Discurso e poder*. (R. Ilari, Trad.). Contexto.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma
Revista Científica Eletrônica
Multidisciplinar Indexada de

Contato

Queremos te
ouvir.
WhatsApp RJ:

Conselho
Editorial

Editores
Fundadores:

Alto Impacto e Qualis “B2”.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui.](#)

(21) 98159-7352

ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

FI= 5.397 (muito alto)

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil